

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHGA YANGICHA YONDASHUV

Arslonova Mohira Valijonovna

28-sonli maktab. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi.

Namangan viloyati To‘raqo‘rg‘on tumani O‘zbekiston Respublikasi.

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘qitishda yangicha yondashish usullari yoritilgan.. Shuningdek darslarda o‘tkazilgan tadqiqotlar, o‘yinlar va ularni o‘tkazish haqida tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: TIMSS, didaktik o‘yinlar, tadqiqot, nazorat ishi.

A NEW APPROACH TO TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY GRADES

Arslonova Mokhira Valijonovna

Primary school teacher of the 28th school of

Turakurgan district of Namangan region of Uzbekistan.

Annotation: The article develops new approaches to teaching mathematics in primary school. There are also recommendations for research, games and their conduct in the classroom.

Key words: TIMSS, didactic games, research, control work.

Bugungi kunda mamlakatimizda sog‘lom va yetuk insonni tarbiyalash, ma’naviyati boy, milliy qadriyatlarimizga sadoqatli avlodni voyaga yetkazishga katta e’tibor qaratilmoqda. «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi», «Ta’lim to‘g‘risidagi» qonun va Davlat ta’lim standartlarining joriy etilishi xalq ta’limi hodimlarining zimmasiga mas’uliyatli va sharafli vazifalarni yukladi. Ta’lim tizimiga alohida e’tibor berilib, ta’limni isloh qilish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilmoqda. Shu

munosabat bilan o‘qitishdagi an’anaviy usullardan noan’anaviy usullar ta’limning qiziqarli, yangi innovatsion usullariga o‘tish orqali pedagogik jarayonlar o‘zgartirildi.

Pedagogika va psixologiyaning asosiy vazifalaridan biri – har bir o‘quvchining qobiliyatini ochib berish, hayotga tayyor insonni tarbiyalashdir. O‘quvchilar mustaqil ravishda o‘z oldiga qo‘yilgan maqsadlarga erisha oladigan, turli hayotiy vaziyatlarga mohirona yo‘l topa oladigan tarzda tarbiyalanishi kerak.

TIMSS- 4-8 sinf o‘quvchilarining tabiiy-ilmiy yo‘nalishdagi savodxonligini baholash tadqiqoti bo‘lib, asosiy vazifasi maktabning matematika va tabiiy fanlar ta’limi sifatiga solishtirma baho berishdir. Bu tadqiqot yordamida o‘quvchilarning ta’limiy yutuqlari: bilish, qo‘llash, mulohaza yuritish kabi qobiliyatlari baholanadi. TIMSS uchun 1-sinf dan tayyorgarlik ko‘rish kerak.

TIMSS tadqiqoti axborotni tahlil qilish, o‘rganganlarini o‘zida umumlashtirish, ochiq fikrlash, turli vaziyatlarda bilimlarni qo‘llay olish, munosabat bildirish, xulosa chiqarishdir. Darslar samaradorligini oshirishda o‘yinlar, turli tadqiqotlardan foydalanish zarur. Bularni amalga oshirishda TIMSS tadqiqoti qo‘l keladi. Chunki bu tadqiqot amaliyotga bog‘liq, ya’ni o‘quvchilar olgan nazariy bilimlarini amaliyotda qo‘llab, kelajakda hayot uchun zaruriy ko‘nikmani egallaydilar.

Boshlang‘ich sinflarda matematika fanlarini samarali tashkil etish o‘qituvchidan o‘qitishga yangicha yondashuvni talab etadi. Matematika darslarida o‘tkaziladigan nazorat ishlari o‘quvchilarning olgan bilimlarini o‘zlashtirish darajasini, o‘rganganlarini amaliyotda tadbiiq eta olishlarini aniqlashga yordam beradi. Men o‘zim rahbarlik qilayotgan 2 – sinfda matematika darslarida nazorat ishlarini o‘tkazishda tadqiqot o‘tkazdim. Buning uchun eski uslubdan voz kechdim. Sinfidagi 30 nafar o‘quvchilarning har biri uchun alohida yozma ish variantlari va test savollari tuzib chiqdim. Bunda past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarni ham hisobga oldim. O‘quvchilar o‘zlariga berilgan yozma ish yoki test savollariga individual yondashib mustaqil ravishda ishlashga harakat qildilar. Berilgan misol yoki topshiriqlarni o‘z motivatsiyasiga tayanib ishladilar. Izlanishni, yechim topishni o‘rgandilar.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki:

1. Ko‘chirmakashlik bartaraf etildi.

2. O‘quvchi o‘z ustida ishlashni o‘rgandi.
3. Kreativ fikrlash rivojlandi.
4. O‘z motiviga tayanishni o‘rgandi.
5. Xatolar yechimini mustaqil izlashni o‘rgandi.
6. Bir xillikdan voz kechildi.
7. O‘quvchi nostandart fikrlash, muammoga bir nechta yechim topishni o‘rgandi.
8. Tahlil qilish va munosabat bildirish ko‘nikmasi shakllandi..

Har bir dars muayyan bir maqsadga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. O‘quvchi darsni yaxshi o‘zlashtirishi uchun fanlarni o‘zaro uyg‘un holda tushuntirish mumkin. Hosil yig‘ishga oid masala ishlash uchun tabiiy fanlar, texnologiya va tasviriy san‘atga murojaat etaman. Masalan: Bog‘da 25 kg olma va 32 kg nok uzildi. Hammasi bo‘lib qancha meva uzildi? Masalani yechimini topishdan avval tabiat haqida qisqacha suhbat tashkil etiladi. Mevalar shakli qog‘ozdan yasaladi yoki surati chizilib, bo‘yaladi. Mana shunday usullar bilan mavzular bir-biri bilan bog‘lanadi.

O‘quvchilarni geometrik shakllar, burchak va uning turlari, og‘irlik o‘lchovlariga oid masalalar bilan tanishtirishda, xona birliklari bilan tanishtirishda amaliy jarayon qo‘l keladi. Buni qanday amalga oshiramiz?

Geometrik shakllardan turli xil hayotda qo‘llaniladigan narsalar yasaydilar. Ularni hayotimizdagi o‘rnini izohlab beradilar. Shakllarning tomonlari, uzunliklarini o‘lchaydilar. Katta, kichik, uzun, qisqa kabi ma‘lumotlarni amaliy o‘rganadilar. Yoki bo‘lmasa og‘irlik o‘lchovlariga oid masalalarda taqqoslab, solishtirib ko‘radilar. Gramm va kilogramm haqida tasavvurlarini boyitish uchun amaliy ravishda 100 grammdan idishga necha marta solsak 1 kg bo‘lishini bajaradilar. Xona birliklari bilan tanishtirish uchun magnit doskasiga kapalaklar rasmini yopishtiramiz. Bolalar kapalaklarni sanab 10 ta ekanini aytadilar va surat yoniga 10 raqamini joylaydilar. Magnit doskasidagi gullarni sanab 5 ta ekanini aniqlaydilar va gullar yoniga 5 raqamini joylaydilar. Shunday qilib 10 ta 1 soni 1 ta 10 sonini hosil qilishini tushunadilar, 5 ta 1 soni esa 1 ta 5 sonini hosil qilish haqida ma‘lumotga ega bo‘ladilar.

Bunday mashg‘ulotlar yordamida bolalar shakllarning bir – biridan farqini, sonlar ketma – ketligini, juft va toq sonlarni, xona birliklarini, katta va kichik, og‘ir va yengil predmetlarni taqqoslashni o‘rganadilar. Konstruktorlik, yaratuvchanlik qobiliyatlari rivojlanadi. Kreativ fikrlaydilar, motivatsiyalari o‘sadi.

Darslarda 10 – 15 daqiqa jarayonni albatta tadqiqot uchun ajratish kerak. Shunda o‘quvchi mehnat, tasviriy san‘at, tabiat va matematika darslarida o‘rgangan mavzularini bir - biri bilan bog‘lab amaliyotga tadbiq etadi. Bajarib ko‘rilgan jarayon yodida yaxshi saqlanadi.

Bundan tashqari darslarda turli o‘yinlardan foydalanib dars samaradorligiga erishildi.

« Ehtiyojlar savatchasi » o‘yini.

Maqsad: sonlarning ketma-ketligini aniqlash, bo‘lish jadvali va xona birliklari mavzusini mustahkamlash.

Jihoz: sonlar yozilgan, kartochkalar solingan « Ehtiyojlar savatchasi ».

Mazmuni: ikki o‘quvchiga bir xil son beriladi va savatchadan undan oldin, keyin keladigan sonlar, bo‘linuvchisi, xona birliklarini olish buyuriladi.

«Bu qaysi shakl?» o‘yini.

Maqsad: geometrik shakllar bilan tanishtirish.

Jihoz: konvertlarga solingan geometrik shakllar

Mazmuni: doskaga bir o‘quvchi chiqadi. Konvertdagi shakllarni qaysi ekanini ko‘rib olib, o‘quvchilarga murojaat qiladi. « Qo‘limdagi geometrik shaklning 4 ta tomoni bor va ularning tomonlari uzunliklari bir xil. Bu qaysi shakl? »

« Ortiqchasini top » o‘yini.

Maqsad: juft va toq sonlarni bir biridan farqlashga o‘rgatish.

Jihoz: juft va toq sonlar yozilgan kartochkalar.

Mazmuni: juft sonlar yozilgan kartochkalar magnit doskasiga yopishtiriladi. Orasiga 1 yoki 2 ta toq son aralastirib qo‘yiladi. Toq sonni aniqlagan o‘quvchi g‘olib sanaladi.

Tajribamdan kelib chiqib o‘quvchilarim nimalarga erishdilar?

1. Matematik nutqi o‘sdi.

2. To‘rt amal haqidagi tushunchalari mustahkamlandi.
3. Hisoblash malakalari o‘rdi.
4. Bo‘sh o‘zlashtiruvchilarda faollikka intilish bo‘ldi.
5. O‘yin darslari mustaqil fikrlashga va mehnat qilishga o‘rgatdi.
6. O‘quvchilarning matematik savodxonligi ortdi.
7. Xushyorlik, chaqqonlik, topqirlik kabi xususiyatlari o‘rdi.
8. Matematik terminlarni yodda saqlashga o‘rgandilar.
9. Bilish, qo‘llash, mulohaza yuritish ko‘nikmasi hosil bo‘ladi.

Dars faqat ta‘limiy bo‘lib qolmasdan insonparvarlik va mehnat tarbiyalarini ham o‘z ichiga oladi. O‘quvchilar kasbga yo‘naltiriladi. Nazariy bilimlar amaliyotga tadbiiq etiladi. Butun sinf o‘quvchilarining matematika faniga bo‘lgan qiziqishi ortadi. Eng asosiysi, matematik fikrlash qobilyati o‘sadi va TIMSS – xalqaro tadqiqot testlariga tayyorlanib boradilar.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, o‘qituvchi darslarda kichik tadqiqodlar o‘tkazib, katta muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin. Matematikada ijodkorlikning shakllanishi masalalar yechish orqali, qiziqarli o‘yinlar shaklida pedagogik jarayonni yanada boyitadi. Shaxs sifatida bolaning rivojlanishiga ta‘sir qiladi. Shuning uchun ushbu tadqiqotga tayyorlab borish, darslarga joriy etish bolalarda konstruktorlik, ixtirochilik, injenerlik, dasturchilik, dizayn yaratish kabi ko‘nikmalarni shakllantiradi, kasbga yo‘naltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
2. Jumayev. M. E. «Matematika o‘qitish metodikasi». Toshkent. O‘qituvchi, 2004. 58-b.
3. «Ta‘lim sifatini oshirish: Muammo, yechim, istiqbol» mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2020-yil. May.572-b